

FAMILY COUNSELING AS A WIDELY DEMANDED TYPE OF PSYCHOTHERAPEUTIC HELP

Abdumutalova Madina Abdumalik kizi

Graduate student of the Uzbek-Belarusian joint Faculty of “Innovative Pedagogy” Uzbek national pedagogical university named after Nizami

Abstract: The family is a unit of society, the most important form of organization of personal life, based on marital union and family ties, living together and running a common household – this is the definition given by E.G. Eidemiller. It is impossible to single out the exact date of the emergence of interest in family and family therapy, but it can be noted that already in the 20s of the XX century, psychiatrists, clinical and social psychologists began to conduct systematic family research. These studies covered both the parenting process and family structure, family conflicts, etc.

Keywords: family, counseling, motives for divorce, communication styles, family therapy, disharmony, "environmental check".

OILAVIY KONSULTATSIYA PSIXOTERAPEVTIK YORDAMNING KENG TARQALGAN TURI SIFATIDA

Abdumutalova Madina Abdumalik qizi

Nizomiy nomidagi O‘zbekiston milliy pedagogika universiteti

O‘zbek-Belarus qo‘shma “Innovatsion pedagogika” magistraturanti

Annotatsiya: Oila – jamiyatning asosiy bo‘g‘ini, shaxsiy hayotni tashkil etishning muhim shakli bo‘lib, u turmush o‘rtog‘ilik ittifoqi va qarindoshlik munosabatlariga asoslangan, birgalikda yashab, umumiy xo‘jalik yuritadigan kishilar jamoasidir – bu borada E.G. Eydemiller shunday ta’rif bergan. Oila va

oilaviy terapiyaga bo‘lgan qiziqishning paydo bo‘lish sanasini aniq belgilash mushkul, biroq shuni ta’kidlash joizki, XX asrning 20-yillaridayoq psixiatrlar, klinik va ijtimoiy psixologlar tomonidan oilani tizimli o‘rganishga oid tadqiqotlar boshlangandi. Bu tadqiqotlar tarbiya jarayoni, oila tuzilmasi, oilaviy nizolar va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarni qamrab olgan.

Asosiy tushunchalar: oila, konsultatsiya, ajralish sabablari, muloqot uslublari, oilaviy terapiya, disgomoniya, “ekologik tekshiruv”.

СЕМЕЙНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КАК ШИРОКО ВОСТРЕБОВАННЫЙ ВИД ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи

Студентка магистратуры узбекско-беларусского совместного
факультета «Инновационная педагогика» Узбекского национального
педагогического университета им. Низами

Аннотация: Семья – ячейка общества, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, живущими вместе и ведищими общее хозяйство – такое определение дал Э.Г. Эйдемиллер. Нельзя выделить точную дату возникновения интереса к семье и семейной терапии, но можно отметить, что уже в 20-е гг XX в психиатрами, клиническими и социальными психологами начали проводиться систематические исследования семьи. Эти исследования охватывали как процесс воспитания, так и структуру семьи, семейные конфликты и т.д.

Ключевые слова: семья, консультирование, мотивы развода, стили общения, семейная терапия, дисгармония, «экологическая проверка».

В семейном консультировании выделяют много различных направлений:

- * бихевиоральное
- * системное
- * стратегическое
- * теория общих систем
- * психоаналитически - ориентированное и т.д.

Наиболее известные семейные психотерапевты: Т. Лидэ, М. Боуэн, Ф. Фромм-Ричман, Л. Уайнн, Н. Аккерман, Д. Джексон, В. Сатир и др.

Естественно, каждый семейный психотерапевт применяет свои методики психологической помощи. В данном реферате мы рассмотрим наиболее известные и широко применяемые принципы семейной психологической консультации.

Вирджиния Сатир – наиболее известный семейный терапевт гуманистического направления. Работая с семьями, она ориентируется на прояснение существующих внутри семьи стилей общения и повышения самооценки и самоуважения каждого члена семьи. Она считает, что самооценка – движущая сила развития человека. Сатир разработала классификацию стилей общения:

1. миротворец – всегда соглашается, извиняется, старается угодить и сохранить мир в семье любой ценой
2. обвинитель – доминирует, критикует, обвиняет всех и все
3. сверхблагоразумный – сохраняет эмоциональное отчуждение, спокойствие, сверхлогичен и сверхрационален
4. разрушить – игнорирует вопросы, сдвигает акценты, не способен что-либо предложить
5. конгруэнтное общение – настоящий стиль общения, где человек искренне (в отличие от других стилей общения) выражает свои чувства и отвечает за свои поступки.

По мнению Сатир, различные нарушения в семье вызывают не

«плохие» люди, а «плохие» правила. В процессе консультации очень важно смещать акценты с отдельного пациента и сводить к минимуму обвинения в его адрес и необходимо, чтобы члены семьи осознали свои ценности и семейные правила. Также консультанта должен помочь семье модифицировать те правила, которые являются неуместными для семьи и приводят к возникновению напряжения.

Сальвадор Минухин определяет семью как «открытую социокультурную систему, находящуюся в процессе преобразования», под которым он понимает постоянное изменение семьи во времени. Эти изменения могут проходить как под влиянием внутренних проблем, так и под воздействием требований общества. Он считал, что семейное консультирование происходит через «подсистемы» - супружескую, родительско-детскую и пр. Для правильного функционирования семьи границы этих подсистем должны быть четкими, но гибкими. Нечеткие границы выливаются в путаницу, а слишком жесткие – прерывают любые коммуникации между подсистемами и не допускают никаких изменений. Минухин создал диаграмму структуры семьи, с символами, обозначающие подсистемы и типы границ между ними. Цель семейной терапии по Минухину – создать семейную систему адаптивной. Подсистемы должны быть с состоянием отвечать на внешнее и внутреннее напряжение, сохранять при этом необходимый контакт друг с другом.

Функциональная семья – это семья, которая ответственно и дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена. Но даже если семья вполне гармонична, то на протяжении всего жизненного цикла ее равновесие нарушается какими-либо факторами и тогда нужна помощь психолога. Такими факторами могут быть: смерть члена семьи, развод, долгая разлука, потеря работы, тяжелое заболевание, рождение

ребенка и т.п.

Конфликт – противоречие, воспринимаемое человеком как значимая для него проблема, требующая разрешения. Бывают межличностными и внутриличностными.

Кризис – может не иметь противоречий, нарушает привычный ход жизни, затрагивает жизненно важные ценности и потребности человека, требует их переосмысления.

Картер и Мак-Голдинг выделяют 6 стадий жизненного цикла семьи:

1. вступление в брак, отделение от родительской семьи
2. приспособление молодоженом друг к другу
3. появление ребенка
4. изменение родительско-детских отношений по мере взросления детей
5. «выход» повзрослевших детей из семьи
6. семья на поздней стадии развития, освоение новых ролей бабушек и дедушек.

Семья сохранит свою гармонию, если каждый член семьи легко воспримет естественный переход семьи из одной стадии в другую, с готовностью примет на себя новые роли и новые обязательства.

Если семье не удалось успешно преодолеть кризисные ситуации, то, вероятнее всего, брак закончится разводом. Развод – самая психотравмирующая ситуация для человека после смерти супруга. Статистика показывает, что с каждым годом в мире число разводов возрастает.

Основные мотивы развода:

- несовместимость характеров
- нарушение супружеской верности
- вмешательство родителей супругов в их жизнь

- алкоголизм
- вступление в брак без любви
- арест супруга
- дисгармония в интимных отношениях
- отсутствие у супругов «личного пространства» и т.д.

Семьи, которые изначально являются кандидатами на развод, могут заключаться по причинам:

- бегства от родителей
- из одиночества
- из мести прошлому поклоннику
- из чувства долга
- по инициативе родителей

Одной из самых частых причин семейного кризиса и даже развода называют измену. Американский психолог Кира Киршенбаум утверждает, что изменять склонны не менее 47% мужчин и 35% женщин. Она сформулировала следующие причины супружеских измен:

1. желание разнообразить скучный брак
2. желание испытать острые ощущения с новым партнером
3. подсознательное желание развода
4. улучшение уровня жизни
5. для самоутверждения
6. считают, что их потребности может удовлетворить только кто-то другой
7. «измена по обстоятельствам»
8. желание проверить насколько крепок их брак
9. стремление наверстать упущенное в юности
10. месть жене/мужу
11. как способ отвлечься от быта

12. как шанс проявить свое «я», подавляемое в браке.

Семейное консультирование – это одна из разновидностей семейной психотерапии, которая имеет свои отличительные признаки и границы терапевтического вмешательства. Семейное консультирование развивалось параллельно с семейной терапией, взаимно обогащая друг друга. Основной целью, стоящей перед семейным консультированием, является изучение проблемы члена или членов семьи для изменения взаимодействия в ней и обеспечения возможностей личностного роста.

Чем отличаются семейное консультирование и семейная терапия? Во-первых, семейное консультирование не принимает концепцию болезни. Во-вторых, оно ставит акцент на анализе ситуации и аспектов ролевого взаимодействия в семье. В-третьих, оно призвано помочь в поисках личностного ресурса субъектов консультирования и обсуждении способов разрешения ситуации.

В числе ведущих теоретических концепций семейного консультирования приводятся когнитивно-поведенческая терапия, рационально-эмоциональная терапия и другие. Этим обусловлено то разнообразие приёмов и методов, которые имеются в его арсенале.

Основные принципы и правила семейного консультирования сводятся к следующим пунктам:

Установление контакта и присоединение консультанта к клиентам. Достигается с помощью соблюдения конструктивной дистанции, способствующей оптимальному общению, а также приёмов синхронизации мимики и дыхания консультанта и консультируемого, использования консультантом речевых форм, отражающих доминирующую репрезентативную систему того, кто сообщает о своей семейной проблеме.

Сбор информации о проблеме клиента с использованием приёмов мета-моделирования (НЛП) и терапевтических метафор. Чтобы достичь этой цели,

консультант может задавать уточняющие вопросы типа: “Какого результата Вы хотите достигнуть?”, “Чего Вы хотите?”, “Попробуйте сказать об этом без отрицательной частицы “нет”, то есть словами, описывающими положительный результат”.

Обсуждение психотерапевтического контракта, что является одной из важнейших задач семейного консультирования. На этом этапе происходит обсуждение того, как будет распределяться ответственность между клиентом и его консультантом. Например, консультант отвечает за условия безопасности семейного консультирования, за технологии доступа к разрешению проблемы клиента. В свою очередь, клиент становится ответственным за собственную активность, искренность в желании изменить своё ролевое поведение и так далее. После успешного прохождения этой фазы участники договариваются о продолжительности работы (например, 3-6 часов), длительности проведения одного сеанса и периодичности терапевтических встреч (например, сначала 1 раз в неделю, впоследствии уже реже – 1 раз в 2-3 недели). Наконец, обсуждаются условия оплаты, а также санкции за нарушение сторонами условий контракта.

Далее происходит уточнение проблемы клиента, также определяются ресурсы семьи в целом и каждого её члена в отдельности. Этому способствуют вопросы наподобие: “Как вы раньше справлялись с трудностями? Что вам в этом помогало?”, “В каких ситуациях вы были сильными? Как вы использовали свою силу?”

Проведение собственно консультации. Здесь необходимо укрепить веру клиентов в успешность и безопасность процедуры консультирования: “Ваше желание осуществить изменения, ваш прежний опыт, активность и искренность в сочетании с желанием консультанта сотрудничать с вами, его профессиональные качества и опыт работы будут надёжной гарантией успешности работы”. С участниками консультирования обсуждают

положительные и отрицательные стороны сложившихся стереотипов поведения, например, с помощью таких вопросов: “Что, по вашему мнению, является самым негативным в сложившейся ситуации? А что самое хорошее в этих обстоятельствах?” Осуществляется совместный поиск новых шаблонов поведения. Консультант предлагает следующие вопросы: “Чего вы ещё не делали, чтобы разрешить проблему? Как вели себя значимые для вас люди, если оказывались в сходной ситуации? Смогли бы вы так поступить?” или “Что поможет вам совершить такой же поступок?” Консультант может использовать приёмы визуализации: клиенты, находясь в трансе, создают образ новой ситуации, фиксируя при этом возникающие кинестетические ощущения.

“Экологическая проверка”. Консультант предлагает членам семьи представить себя в сходной ситуации через 5-10 лет и исследовать своё состояние.

Приближаясь к завершению семейного консультирования, консультант предпринимает усилия по “страхованию” результатов. Это связано с тем, что клиенты иногда нуждаются в действиях, помогающих им обрести уверенность при освоении новых шаблонов поведения. Они могут получить от консультанта какое-нибудь домашнее задание и приглашение прийти на повторную консультацию спустя некоторое время для обсуждения полученных результатов.

Отсоединение. Такая процедура оказывается нужной в ряде случаев. Например, в литературе описывается, как это делал Джей Хэйли с помощью “парадоксального задания”, точное выполнение которого приводит к противоположному результату. Молодым супругам, с которыми проводилась консультация по поводу выражения своих чувств, было предложено ссориться по часу в день “для проверки своего эмоционального реагирования”. Хэйли учитывал таким образом человеческую природу, зная,

что никто не будет сознательно вредить себе. Супруги попробовали выполнять задание и бросили его, у них укрепилось желание ценить друг друга, и они приняли решение отказаться от услуг “поглупевшего консультанта”, таким образом, совершилось “отсоединение”.

В настоящее время семейное консультирование является широко востребованным видом психотерапевтической помощи среди населения России. Семейные консультанты работают в психологических центрах, в консультациях, действующих в системе министерства социальной защиты и комитетов по охране семьи и детства, а также в других учреждениях.

Психотерапевтическая коррекция отношений в семьях

Непосредственно семейная психотерапия начинается, когда психотерапевт, изучив семью и установив семейное нарушение, организует воздействие на семью и её отдельных членов с целью достижения желательных изменений в их жизни. При этом возникают проблемы и задачи, которые условно разделяют на 3 группы (Эйдемиллер, Юстицкис, 1999): формирование правильного отношения семьи к семейной терапии; общие вопросы проведения терапии; наконец, методики семейной психотерапии.

Формировать позитивное отношение к процессу семейной психотерапии необходимо, хотя и непросто для членов семьи – её участников, вследствие причин организационных, эмоциональных и интеллектуальных. Поэтому психотерапевту надо формировать сильную и устойчивую мотивацию к участию в психотерапии.

Как правило, первая встреча является определяющей для дальнейшего – во время её выясняется степень сложности проблем, с которыми сталкивается психотерапевт, а клиенты (член семьи) получают первое представление о семейной психотерапии и решают, продолжать ли в ней своё участие. Вообще, задача психотерапевта в ходе первой встречи – помочь клиенту в короткий срок понять, что необходима серьёзная и длительная

работа и что от него потребуются активность и чувство ответственности за успех психотерапии. Поэтому необходим хорошо разработанный план первой встречи с членом семьи. Сначала психотерапевт должен ознакомиться с проблемами клиента, актуализировать его эмоциональные переживания, связанные с семьёй и т.д., дать клиенту увидеть совокупность фрустраций, с которыми он имеет дело в повседневной жизни. Дальнейшая задача психотерапевта – создание у клиента представления о том, что семейная психотерапия даст возможность найти решение его проблем, т.к. последний ещё плохо представляет себе семейную психотерапию. Психотерапевт должен использовать состояние клиента для создания мотивов к участию в психотерапии, а так же, что не менее важно, проработать мотивы, препятствующие участию, увидеть будущие сложности и найти пути для их решения. Ещё один важный аспект этой встречи – сформировать у клиента активный интерес к самому содержанию психотерапевтической деятельности, чтобы избежать в будущем ситуации, когда клиент пассивно ждёт помощи от психотерапевта. Вместо этого он настраивается на активный поиск решения своих семейных проблем с помощью психотерапевта.

Семейному психотерапевту приходится при организации своей работы решать проблемы разного вида, например:

Работать одному или пригласить ко-терапевта?

Какова оптимальная продолжительность психотерапии?

Где работать с семьёй – в кабинете или по месту её жительства?

Проводить ли занятия со всей семьёй сразу или сначала с отдельными членами семьи?

Каковы наилучшая частота и длительность встреч?

С каких проблем начать, с частных или семейных?

Разрабатывать ли подробный план действий или положить на экспромт?

Способ организации и проведения семейной психотерапии не должен определяться “научными воззрениями” семейного психотерапевта. В идеале выбор способа организации семейной психотерапии должен зависеть от особенностей семьи. Также любой семейный психотерапевт должен быть в равной мере готов к применению самых различных стилей психотерапии (и их смены) в зависимости от семьи, отдельных её членов, её проблемы и семейных условий. Возможно, что с одним членом семьи предпочтителен авторитарный стиль, с другим – недирективный. Итак, ответ на все эти стоящие перед психотерапевтом вопросы зависит от всей совокупности условий.

Далее рассматривается вопрос, какие методики семейной психотерапии наиболее применимы. Методика семейной психотерапии – это типовая совокупность действий, с помощью которых психотерапевт решает определённую психотерапевтическую задачу. Семейная психотерапия за время своего развития приобрела большое число различных техник, пришедших из опыта вновь появившихся школ. Перечислю основные виды психотерапевтических техник, наиболее широко применяемых в семейной психотерапии.

Директивы (или указания) – это прямые, конкретные указания о необходимости определённых действий со стороны всей семьи или отдельных её членов для того, чтобы они добились своих целей. Это могут быть указания сделать что-то; делать что-то иначе, чем до сих пор; не делать что-то, что делали до этого. В случае так называемой парадоксальной директивы истинная её цель противоположна провозглашаемой. Эффективность применения директив решающим образом зависит от правильности её применения, требует тщательного изучения семьи, психотерапевтического воздействия на семью примером самого психотерапевта, а главное, достаточного авторитета психотерапевта.

Метод семейной дискуссии тоже широко применяется в практике семейной психотерапии. Во время её проведения члены семьи обсуждают широкий круг проблем, касающийся её жизни, и способы решения различных семейных вопросов. Дискуссия можно преследовать многочисленные цели: например, исправление неправильных представлений о семейных взаимоотношениях или обучение членов семьи методам дискуссии. Управление дискуссией требует от психотерапевта должного умения. В числе основных приёмов, используемых при ведении семейных дискуссий, называются эффективное использование молчания, умение слушать, обучение с помощью вопросов, повторение, обобщение, конфронтация с определённым мнением или членом семьи и т.д.

Подчас выясняется, что у членов семьи недостаточно развиты те навыки и умения, необходимые для успешной семейной жизни; в ходе семейной психотерапии эти недостающие навыки формируются с помощью разнообразных психотерапевтических техник, специальных упражнений и “тренировок”: формирование версионного мышления, проигрывание семейных ролей и т.д. Общий их принцип состоит в том, что перед членом семьи ставится определённая задача, например, в виде умения или навыка, который он должен сформировать, и сообщается критерий, с помощью которого он судит о том, удалось ли ему (ей) справиться с заданием.

Литература

1. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального педагога /под ред. В. А. Сластенина. М., 2001.
2. Торохтий В.С. Психология социальной работы с семьей: монография. М., 1996.
3. Лидере А.Г. Психологическое обследование семьи. М., 2008.
4. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 2005.

5. Астахова Ю.Г., Агаарян М.В. Социология семьи. Липецк, 2012.
6. Кратохвил С. Основные типы семейных проблем и их решение // Психология семьи. Хрестоматия. Самара, 2002.
7. Эйдемиллер Э.Г., Юетицкий В. Психология и психотерапия семьи. СПб., 1999.
8. Эйдемиллер Э.Г., Добряков И.В., Никольская И.М. Семейный диагноз и семейная психотерапия. СПб., 2003.
9. Абрамова Г.А. Практическая психология. М., 2001.
10. Иванова Л.К. Методы социально-психологического исследования семьи. Тамбов, 2003.
12. Чудакова В. П. Общая психодиагностика в вопросах и ответах. 1 и 2 ч. Киев-Ташкент, 2023. 511 с
13. Чудакова В. П. Основы психотерапии в вопросах и ответах. Киев-Ташкент, 2023. 340 с
14. Чудакова В. П. Психологическое консультирование в вопросах и ответах. Киев-Ташкент, 2023. 340 с
15. Чудакова В. П. Психодиагностика как ключевой инструментарий в реализации компетентно-ориентированного обучения конкурентоспособной личности в условиях инновационной деятельности. Освіта та розвиток обдарованої особистості. - 2019. - № 1. - С. 63-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2019_1_12